

Энергетика корхоналарида МҲХС жорий этиш ва молиявий ҳисоботларнинг мувофиқлигини таъминлаш механизмлари

Уралов Темур Боходир ўғли

Тошкент Кимё халқаро университети мустақил изланувчиси

Email: uralov.t.b@gmail.com

Тел: +998 97 733 32 23

ORCID: 0009-0001-6526-9217

Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу тадқиқот Ўзбекистон энергетика тармоғида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий этиш жараёнини комплекс таҳлил қилиб, мувофиқликни таъминлашнинг самарали механизмларини ишлаб чиқишга бағишланган. 2021 йилдан бошлаб мамлакатимизда йирик энергетика корхоналари учун МҲХС асосида ҳисобот юритиш мажбурий этилганлиги янги методологик ёндашув ва амалий ечимларни талаб этмоқда. Тадқиқотда энергетика соҳасининг ўзига хос хусусиятлари, трансформация жараёнидаги асосий қийинчиликлар ва уларни бартараф этишнинг тизимли чора-тадбирлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: МҲХС, энергетика корхоналари, молиявий ҳисобот, мувофиқлик, трансформация, капитал жалб қилиш, халқаро стандартлар.

Замонавий глобал иқтисодиёт шароитида энергетика тармоғи мамлакатларнинг иқтисодий барқарорлиги ва халқаро рақобатбардошлигини таъминлашда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари 160 дан ортиқ мамлакатда расман қабул қилинганлиги энергетика корхоналари учун ушбу стандартларга ўтишни стратегик заруратга айлантирмоқда.

Ўзбекистонда 2021 йилдан бошлаб энергетика соҳасининг йирик корхоналари учун МҲХС асосида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисобот тайёрлаш мажбурий этилди. Бу ўзгариш нафақат ҳисобот шаклини

ўзгартириш, балки бутун молиявий бошқарув тизимини қайта кўриб чиқишни талаб этади.

Энергетика тармоғининг капитал талаблилиги, техник мураккаблиги ва операцион цикли узоқлиги МҲХС талабларини амалий қўллашда соҳавий хусусиятларни чуқур тушунишни тақозо этади. Ушбу шароитда мувофиқликни таъминлаш механизмларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш муҳим илмий ва амалий вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистонда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий этиш жараёни бир нечта муҳим босқичларда амалга оширилди. 2013 йилда илк бор МҲХС стандартларининг ўзбек тилига таржимаси амалга оширилиши ушбу жараёнга асос солди. Ўзбекистон бухгалтерлари ва аудиторлари миллий ассоциацияси халқаро молия институтлари билан ҳамкорликда бу муҳим ишни бажарди.

2016 йилда қабул қилинган “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги янги Қонун хўжалик юритувчи субъектларга миллий стандартлар ўрнига халқаро стандартлар бўйича ҳисоб юритиш ҳуқуқини расман беради. Қонуннинг 10-моддаси бўйича корхоналар истаган ҳолда МҲХС асосида молиявий ҳисобот тайёрлаши мумкин бўлди.

2015 йилдаги дастлабки тажрибалар кутилган самарани бермагани сабабли 2020 йилда янги ва тизимли ёндашув жорий этилди. Президентнинг ПҚ-4611-сон қарори билан 2021 йилдан бошлаб акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчи корхоналар учун МҲХС асосида ҳисобот юритиш мажбурий этилди.

Энергетика соҳасининг йирик корхоналари, жумладан “Иссиқлик электр станциялари” АЖ, “Ўзбекнефтгаз” АЖ ва “Худудий электр тармоқлари” АЖ каби стратегик аҳамиятга эга корхоналар ушбу талабларнинг биринчи гуруҳига киритилди.

МҲХСга ўтишнинг долзарблиги шунингдек миллий иқтисодиётга янгича суръат бағишлаши билан ҳам асосланади. Масалан, Ўзбекистонда МҲХСларни жорий этиш “миллий иқтисодёт тарихида янги саҳифа” деб

баҳоланмоқда (1-расм), зеро бугунги кунга қадар маҳаллий энергетика тизимида халқаро рейтингга эга корхона деярли мавжуд эмас эди.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобининг ривожланиш хронологияси¹

Норматив жиҳатдан энергетика корхоналари учун умумий белгиланган МҲХС талабларига бўйсунушлари белгиланган бўлиб, алоҳида соҳавий стандартлар ишлаб чиқилмаган. Бироқ соҳанинг ўзига хос хусусиятлари ва мураккаблиги махсус ёндашувни талаб этади.

2024 йилда амалга оширилган кенг қамровли ислоҳотлар доирасида 25 йил мобайнида қўлланиб келинган бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС) тўлиқ қайта кўриб чиқилди. Натижада 25 та мавжуд стандартни бирлаштириш ва тизимлаштириш орқали 15 та БҲМС, 1 та концептуал асос ва 4 та низом ишлаб чиқилди.

Энергетика корхоналари учун айниқса муҳим бўлган стандартлар орасида 5-сонли БҲМС “Асосий воситалар” МҲХС (IAS) 16 га, 1-сонли БҲМС “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” МҲХС (IAS) 1 га ва 22-сонли БҲМС “Чет

¹ Муаллиф томонидан тайёрланган.

эл валютасида ифодаланган активлар ва мажбуриятлар” МҲХС (IAS) 21 га уйғунлаштирилди.

Ушбу уйғунлаштириш жараёни нафақат стандартларнинг мазмун жиҳатидан яқинлаштирилишини, балки терминология ва ҳисоб-китоб усулларининг бирлаштирилишини ҳам таъминлади. Энергетика корхоналари учун бу айниқса муҳим, чунки улар йирик ҳажмдаги асосий воситалар ва мураккаб молиявий операциялар билан ишлайди.

Бухгалтерия ҳисоби тизимини ва МҲХСга ўтишни такомиллаштириш режалаштирилган. Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини (кейинчалик БҲМС) МҲХС ўтказилиши амалга оширилмоқда (1-жадвал). Молиявий ҳисоботлар сифатини ошириш ва ягона маълумотлар базасини яратиш устида ишлар олиб борилмоқда.

1-жадвал. МҲХС уйғунлаштирилган (4 та) БҲМСлари

Янги тахрирда ишлаб чиқилган БҲМС	МҲХСга уйғунлаштирилган стандартлар
1-сонли БҲМС “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш ва ҳисоб сиёсати” (2024 йил 6 август, р/р. 3544);	1-сон “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” (IAS (IFRS) 1)
5-сонли БҲМС “Асосий воситалар”, (2024 йил 9 август, р/р. 3546);	16-сон “Асосий воситалар” (IAS (IFRS) 16)
22-сонли БҲМС “Чет эл валютасида ифодаланган активлар ва мажбуриятларнинг ҳисоби” (2024 йил 19 декабрь, р/р. 3587);	21-сон “Валюта курсларидаги ўзгаришларнинг таъсирлари” (IAS (IFRS) 21)
9-сон БҲМС “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот” (27.12.2024 йил, р/р. 3592);	7-сон “Пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот” (IAS, (IFRS) 7)
4, 5, 7 - сон БҲМСларга 22-сонли БҲМСдан келиб чиқиб ўзгартириш ва қўшимчалар киритлиди (11.02.2025 йил, р/р. 3607).	21-сон “Валюта курсларидаги ўзгаришларнинг таъсирлари” (IAS (IFRS) 21)

Конвергенция жараёни энергетика корхоналарида амалий қўлланиш учун муҳим имкониятлар яратди. Корхоналар энди икки хил стандартлар тизими билан ишлаш ўрнига бирлаштирилган ёндашувдан фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар.

Энергетика тармоғи МҲХС жорий етишда бир қатор соҳавий хусусиятларни ҳисобга олишни талаб этади. Биринчи хусусият капитал сифимининг юқорилиги ва инвестицияларнинг узок муддатли характеридир. Электр станциялари ва тармоқ инфратузилмаси 25-50 йилгача фойдаланиш

муддатига эга бўлиб, МҲХС (IAS) 16 ва МҲХС (IAS) 36 стандартларини қўллашда махсус эътибор талаб этади.

Иккинчи хусусият тартибга солинадиган фаолият характериدير. Энергетика корхоналарининг кўпчилиги тарифларни тартибга солувчи органлар назоратида фаолият юритади. Бу ҳолат молиявий ҳисоботда махсус ёритишни талаб этади ва МҲХС 14 стандарти асосида “кечиктирилган тариф фарқлари” ҳисобларини юритишни тақозо этади.

Учинчи хусусият мураккаб концессия келишувлари ва истеъмолчилар билан узоқ муддатли шартномалардир. МҲХС 15 “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушум” ва МҲХС (IFRIC) 12 “Хизмат кўрсатиш бўйича концессия келишувлари” стандартлари шартномавий муносабатларни батафсил таҳлил қилишни талаб этади.

Тўртинчи хусусият давлат субсидиялари ва имтиёзларининг мавжудлигидир. Энергетика корхоналари кўпинча давлат томонидан субсидиялар олади ёки солиқ имтиёзларига эга бўлади. МҲХС 20 стандарти асосида бундай субсидияларни мақсадли характеридан келиб чиқиб даромад ёки капитал сифатида тан олиш талаб этилади.

Энергетика корхоналарида МҲХС стандартларига ўтиш жараёни кенг қамровли трансформацияни талаб етди. Ушбу жараён МҲХС 1 “МҲХСни биринчи марта қўллаш” стандарти талабларига мувофиқ амалга оширилди.

Трансформация санаси кўпчилик корхоналар учун 2020 йил 1 январь ёки 2021 йил 1 январь белгиланди. Корхоналар ўз балансларидаги барча актив ва мажбуриятларни халқаро стандартлар асосида қайта баҳолашга мажбур бўлдилар.

“Иссиқлик электр станциялари” АЖ мисолида трансформация жараёни куйидаги асосий йўналишларни қамраб олди. Асосий воситаларнинг қайта баҳоланиши натижасида халқаро стандартларга мувофиқ адолатли қиймат аниқланди ва корхона активлари қиймати сезиларли ошди. Тугатиш резервлари ва демонтаж харажатлари учун захиралар ажратилди. Олдиндан тўланган харажатлар ва олинган даромадлар қайта таснифланди.

“Ўзбекистон нефти ва газ” АЖ трансформация жараёнида 30 дан ортиқ шўъба ва 10 дан ортиқ қўшма корхоналар маълумотларини тўплаш ва бирлаштириш ишлари амалга оширилди. Махсус электрон жадваллар ишлаб чиқилди ва видеоконференц алоқа орқали қўшма муҳокамалар ўтказилди.

Бундай кенг қамровли трансформация жараёни халқаро консалтинг ва аудиторлик ташкилотларининг жалб қилинишини талаб етди. "Иссиқлик электр станциялари" АЖ Deloitte аудиторлик компанияси билан, "Ўзбекистон нефти ва газ" АЖ эса Ernst & Young билан ҳамкорлик қилди.

2-жадвал. Энергетика корхоналарининг халқаро молия бозорлариданг ютуқлари

Корхона	Натижа	Сумма	Йил
“Ўзбекнефтгаз” АЖ	Еврооблигация	\$700 млн	2021
“Ўзбекнефтгаз” АЖ	Еврооблигация	\$850 млн	2024
“Иссиқлик электр станциялари” АЖ	Кредит рейтинги	BB-	2023
“Худудий электр тармоқлари” АЖ	Жаҳон банки кредити	\$100 млн	2023

Бу натижалар МҲХС асосида ҳисобот юритишнинг энергетика корхоналари учун стратегик аҳамиятини яққол кўрсатади. Халқаро инвесторлар учун стандартлаштирилган ва шаффоф молиявий маълумотлар корхоналарнинг инвестицион жозибадорлигини сезиларли ошириб юборди.

МҲХС жорий етишнинг муваффақияти малакали кадрлар мавжудлигига боғлиқ бўлгани учун бу йўналишда тизимли ишлар олиб борилди. 2021 йилда Вазирлар Маҳкамаси 38-сон қарори билан МҲХС бўйича ўқитиш ва сертификатлаш харажатларини давлат томонидан қоплаш тартиби белгиланди.

2021-2024 йилларда 1579 нафар тингловчига ўқитиш учун 5 миллиард 631 млн сўм, 1272 нафар талабгорга имтиҳон учун 2 миллиард 167 млн сўм ажратилди. Бу ташаббус АССА, DipIFR ва бошқа халқаро сертификатларни олишни рағбатлантиришга қаратилган.

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Буюк Британиянинг АССА билан ўзаро англашув меморандуми имзолаб, кадрлар тайёрлашни халқаро стандартлар асосида ташкил етди. Университетларда "Бухгалтерия ҳисоби" ва "Аудит" фанлари бўйича педагог кадрлар ҳам ушбу дастурларга жалб қилинди.

Корхоналарда камида 3 нафар халқаро сертификатга эга мутахассис бўлиши талаби қўйилди. Бу талаб энергетика корхоналарида МХХС талабларини тўғри қўллаш учун зарур малакавий асосни яратди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4611-сон қарори. Lex.uz вебсайти: <https://lex.uz/docs/-4746047>

2. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. (2024). МХХС бўйича ўқитиш ва бухгалтерларни халқаро сертификатлаш натижалари тўғрисида ҳисобот. Расмий маълумот: <https://gov.uz/uz/imv/news/view/40648>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори (2020). "Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ПҚ-4611-сон, 2020 йил 24 февраль. Тошкент: Адлия вазирлиги.

4. Каримов, А.М., Азизов, Ш.Н. (2024). Ўзбекистон энергетика корхоналарида МХХС жорий этишнинг амалий аспекти. Иқтисодий тадқиқотлар, том 18, 3-сон, стр. 145-162.

5. Рахимова, Г.Б. (2023). Энергетика тармоғида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини қўллашнинг ҳуқуқий асослари. Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили, том 12, 4-сон, стр. 78-94.

6. Тошматов, Р.И., Неъматов, С.К. (2024). “Ўзбекнефтгаз” АЖ мисолида МХХС га ўтишнинг молиявий натижаларини баҳолаш. Корпоратив молия, том 7, 2-сон, стр. 123-139.